

Kurationsempfehlungen für HeFDI-Repositoryn

Handreichung und Erläuterung zur Kuration eingereicherter Datensätze
in den HeFDI-Repositoryn

Autorinnen und Autoren:

Birte Cordes¹ [ORCID](#), Andre Pietsch² [ORCID](#), Judith Dähne³ [ORCID](#),
Andreas Geißner⁴ [ORCID](#), Sabrina Jordan¹ [ORCID](#), Thomas Richter⁵ [ORCID](#),
Björn Trebels⁶ [ORCID](#)

DOI-URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14442045>

Lizenz: [CC-BY 4.0](#)

Version: 1.0

¹ Universität Kassel

² Justus Liebig-Universität Gießen

³ RheinMain University of Applied Sciences

⁴ Technische Universität Darmstadt

⁵ Hochschule Fulda

⁶ Technische Hochschule Mittelhessen

Inhalt

1	Vorwort / Einleitung	4
2	Aspekte der Datenkuratation	5
2.1	Veröffentlichungsort / Zuordnung	5
2.1.1	Textrepositorien vs. Datenrepositorien	5
2.1.2	Empfehlung fachspezifischer Repositorien	6
2.1.3	Umgang mit personenbezogenen Daten	6
	Exkurs: Datenschutz und Ethik	7
2.1.4	Einsortierung in die Struktur des Repositoriums	8
2.2	Deskriptive Metadaten und Visualisierung	8
2.2.1	Titel	8
2.2.2	Abstract / Zusammenfassung	9
2.2.3	Autor*innenschaft	9
2.2.4	ORCID iD	10
2.2.5	Datumsangaben	10
2.2.6	Sprache	11
2.2.7	README	11
2.2.8	Schlagwörter	13
2.2.9	Fächerklassifikation	13
2.2.10	Zugehörige Ressourcen	14
2.3	Technische Prüfung	14
2.3.1	Größe und Anzahl	14
2.3.2	Funktionsprüfung des Datensatzes	16
2.3.3	Dateiformate	17
2.3.4	Archiv-Dateien (*.zip, *.tar, *.7z, *.rar etc.)	18
2.3.5	Zugriffsbeschränkungen und Embargo	19
2.3.6	Lizenzierung	20

3	Quellen und weiterführende Literatur	23
4	Anhang	24
4.1	Kurations-Checkliste.....	24
4.2	Empfehlungen zur Verwendung von Dateiformaten beim Einreichen von Forschungsdaten in HeFDI-Repositorien.....	26
4.2.1	Weitere Informationen	28
4.2.2	Weiterführende Links.....	28
5	Impressum	29

1 Vorwort / Einleitung

Im Rahmen der Kooperation innerhalb der Forschungsdatenmanagement-Landesinitiative HeFDI (Hessische Forschungsdateninfrastrukturen) haben alle elf hessischen Hochschulen Anforderungen an den Betrieb eines Forschungsdatenrepositoriums benannt und auf Basis dieser Anforderungen verschiedene Tools getestet. Letztlich wurde sich auf die Open Source-Software DSpace und einen verteilt-koordinierten Betrieb geeinigt (vgl. Bode et al. 2019). Insgesamt existieren vier eigenständig betriebene Instanzen, wobei die TU Darmstadt und die Philipps-Universität Marburg zusätzlich im gemeinsam-kooperativen Betrieb Instanzen bzw. Bereiche für alle hessischen Hochschulen bereitstellen, die kein eigenes institutionelles Repositorium betreiben. Der vorrangige Zweck dieser institutionellen Repositorien ist es, Forschenden die kostenfreie Aufbewahrung und / oder Publikation ihrer Daten zu ermöglichen. Alle Repositorien erfüllen die folgende Anforderung der Leitlinie 17 („Archivierung“) der „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der DFG und tragen damit zur Umsetzung des DFG-Kodex bei:

„Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht werden, werden die zugrunde liegenden Forschungsdaten (in der Regel Rohdaten) - abhängig vom jeweiligen Fachgebiet - in der Regel für einen Zeitraum von zehn Jahren zugänglich und nachvollziehbar **in der Einrichtung, wo sie entstanden sind** [Hervorhebung: HeFDI], oder in standortübergreifenden Repositorien aufbewahrt.“⁷

Die meisten der HeFDI-Forschungsdatenrepositorien sind seit Ende 2020 in Betrieb. Seitdem hat sich die Anzahl eingestellter Datensätze vervielfacht, weshalb die Notwendigkeit qualitätsgesicherter Datenkurationsprozesse steigt. Wie sich gezeigt hat, bestehen über alle Standorte hinweg Unsicherheiten bei der Frage, wann ein eingereichter Datensatz den Qualitätskriterien des Repositoriums genügt und schließlich akzeptiert werden sollte bzw. welche Vorschläge für Verbesserungen angebracht bis erforderlich sind. Dieses Dokument zielt unter Berücksichtigung etwaiger lokaler Unterschiede in der Datenkuration darauf ab, gemeinsame Aspekte und Qualitätsmerkmale zu benennen und richtet sich in erster Linie an HeFDI-Partner, die Repositorien betreiben. Sie werden dadurch unterstützt, eine an lokale Prioritäten angepasste Checkliste zu erstellen. Gleichzeitig bietet das Dokument auch Nachnutzungspotenziale für andere Einrichtungen, die ein Repositorium betreiben, und kann als Grundlage dienen, eigene Kriterien für die Kuration zu entwickeln. Darüber hinaus kann die Handreichung Einreichenden einen Überblick über den Kurationsprozess geben und so zu mehr Transparenz beitragen.

Die Handreichung hat für die HeFDI-Repositorien bzw. deren kuratierende Personen keinen bindenden Charakter. Unsere bisherigen Erfahrungen mit dem Repositorienbetrieb und der Kuration zeigen, dass die Kuration von Datenpublikationen aufgrund ihrer individuellen und vielfältigen Natur ein komplexer Vorgang ist, der lokale Richtungsentscheidungen und eine intellektuelle Bearbeitung erfordert. Es wäre dementsprechend weder sinnvoll, eine starre Kurationsvorschrift zu formulieren, noch, sie in der Kuration als solche zu verwenden. Wir empfehlen, die hier genannten Kriterien als Ansatzpunkte für eine intelligente, reflektierte Kuration zu nutzen, die flexibel auf die Besonderheiten und Bedürfnisse des einzelnen Datensatzes eingeht und sich dabei an den lokalen und institutionellen Rahmenbedingungen orientiert.

An jeder HeFDI-Hochschule ist ein Forschungsdatenrepositorium auf DSpace-Basis verfügbar.

Ziel dieses Dokuments ist die gegenseitige Unterstützung bei Kurationsprozessen sowie die Transparenz gegenüber Nutzenden.

Wir empfehlen eine reflektierte und flexible Kuration innerhalb der lokalen und institutionellen Rahmenbedingungen.

⁷ Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2022). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>

2 Aspekte der Datenkuration

Dieses Kapitel bildet den Hauptteil dieses Dokuments. Es werden verschiedene Aspekte aufgelistet, die für den Prozess der Datenkuration in Forschungsdatenrepositorien von Bedeutung sein können. Die verschiedenen Aspekte werden in den folgenden drei Teilbereichen behandelt:

- Veröffentlichungsort / Zuordnung
- Deskriptive Metadaten und Visualisierung
- Technische Prüfung

Strukturell sind die einzelnen Aspekte so aufgebaut, dass bei jedem Aspekt mindestens eine Erläuterung und ein Vorschlag für einen Textbaustein zur Kommunikation mit den Einreichenden⁸ mitgeliefert werden. In manchen Fällen werden außerdem noch ausgewählte Praxisbeispiele aus den Repositorien angegeben.

2.1 Veröffentlichungsort / Zuordnung

2.1.1 Textrepositorien vs. Datenrepositorien

Erläuterung

Manche Repositorien sind auf die Aufbewahrung und Veröffentlichung von Forschungsdaten oder von Textdokumenten ausgerichtet, etwa durch ein auf Text- oder Datenpublikationen zielendes Metadatenschema. Diese Ausrichtung kann auch in Form unterschiedlicher Bereiche innerhalb eines Repositoriums vorliegen. Daten bzw. Dateien sollten am passenden Ort veröffentlicht oder archiviert werden, um (etwa durch passende Metadaten) eine größtmögliche Sichtbarkeit und Verbreitung zu erfahren.

Die Unterscheidung zwischen "Text" und "Daten" ist nicht immer eindeutig, da Daten auch in Textform vorliegen können. Hilfreich kann die folgende Sichtweise sein: Datenpublikationen, auch in Textform, bieten rohe Informationen, während Textpublikationen diese Daten interpretieren und in einen umfassenderen Kontext stellen. Wegen der unterschiedlichen Rezeptionsarten erhalten bei der Kuration von Daten- und Textpublikationen jeweils andere Aspekte Priorität; beispielsweise ist die maschinelle Verarbeitbarkeit bei Daten meist von größerer Bedeutung als bei Textdokumenten.

Textbaustein

Bei Ihrer Einreichung scheint es sich eher um ein Textdokument als um reine Forschungsdaten zu handeln. Wir empfehlen deshalb eine Veröffentlichung auf [z. B. Name des lokalen Textrepositoriums]. Bitte reichen Sie Ihr Dokument dort ein / Mit Ihrem Einverständnis werde ich Ihre Publikation an den Publikationsserver weiterleiten.

Praxisbeispiele

- <https://doi.org/10.17170/kobra-202311289104> wurde ursprünglich in DaKS, dem Forschungsdatenrepositorium der Universität Kassel, eingereicht.

Diese Handreichung ist in drei Teilbereiche strukturiert.

Handelt es sich wirklich um Forschungsdaten?

⁸ Viele dieser Textbausteine wurden schon vor dem Entwurf dieser Kurationsempfehlungen an einigen Standorten verfasst, gesammelt, thematisch gruppiert sowie innerhalb von HeFDI bereitgestellt und waren eine wichtige Grundlage im kollegialen Austausch „HeFDI Open Repo“, um über die verschiedenen Vorgehensweisen bei der Datenkuration ins Gespräch zu kommen. Daraus ist die Idee für dieses Dokument entstanden.

2.1.2 Empfehlung fachspezifischer Repositorien

Erläuterung

Fachspezifische Repositorien besitzen gegenüber generischen institutionellen Repositorien mehrere Vorzüge:

- Sie sind oft in der wissenschaftlichen Community bekannt.
- Metadatenschemata zur Beschreibung der Daten enthalten eher fachspezifische Felder, die zu einer besseren Beschreibung und damit einhergehend einer besseren Auffindbarkeit beitragen.
- Die betreibenden Institutionen bieten oft fachspezifische Beratung zum Umgang mit den Daten an.

Wenn ein fachspezifisches Repositoryum darüber hinaus den weiteren Qualitätskriterien genügt (u. a. Garantie der langfristigen Verfügbarkeit der Daten, etwa durch die Stabilität der betreibenden Institution gewährleistet; Möglichkeit, eine Lizenz für die Daten zu vergeben; persistente Identifier (z. B. DOI) für die Daten), empfehlen wir die Aufbewahrung / Publikation der Forschungsdaten dort, statt im institutionellen Repositoryum.

Gleichzeitig kann es Gründe geben, dem institutionellen Repositoryum den Vorzug zu geben, nicht zuletzt aufgrund der Präferenz der Datenurheber*innen. Im Sinne der Praktikabilität von Open Science versuchen wir, den Publikationsprozess in unseren Repositorien so niedrigschwellig wie möglich zu gestalten. Ob auch dann noch ein anderes, fachspezifisches Repositoryum empfohlen wird, wenn die Einreichung in das institutionelle Repositoryum bereits erfolgt ist, liegt im Ermessen der kuratierenden Personen bzw. der betreibenden Einrichtung. Alternativ wird ein fachspezifisches Repositoryum nur im Rahmen von FDM-Beratung vor Einreichung eines Datensatzes empfohlen.

Textbaustein

Fachspezifische Repositorien bieten mehr Möglichkeiten, Daten nach Standards der jeweiligen Disziplin zu beschreiben und bessere Chancen, die fachliche Zielgruppe zu erreichen. In Ihrem Fall empfehlen wir [Name eines oder ggf. mehrerer fachspezifischer Repos mit URL].

Fachspezifische Repositorien sollten bevorzugt genutzt werden.

2.1.3 Umgang mit personenbezogenen Daten

Erläuterung

Daten mit Personenbezug können in fast allen Fällen gemäß der Nutzungsbedingungen nicht in HeFDI-Repositorien veröffentlicht oder archiviert werden. Die Kuration neu eingereicherter Datensätze beinhaltet daher eine Prüfung auf einen möglichen Personenbezug. In allen Fällen mit personenbezogenen Daten müssen ethische Erwägungen und der Datenschutz beachtet werden (siehe [Exkurs: Datenschutz und Ethik](#)).

Besteht der ausdrückliche Wunsch einer Publikation von personenbezogenen Daten und wird diese nicht durch die Nutzungsbedingungen des Repositoryums von vornherein ausgeschlossen, kann von der betreibenden Institution des Repositoryums gefordert werden, dass die informierten Einwilligungen der Befragten mit abgeliefert (aber nicht mit publiziert!) werden. Inwiefern die Einwilligungserklärungen auch bei nachträglich anonymisierten Daten von der betreibenden Institution angefordert und aufbewahrt werden sollten oder ob die Nachweispflicht vollständig bei den Forschenden liegt, entscheidet die jeweilige Institution im Rahmen der eigenen Risikoabschätzung. Dabei hat die betreibende Institution keine Verpflichtung, die Qualität der Anonymisierung und die Rechtmäßigkeit der Publikation (über offensichtliche Verstöße hinaus) zu prüfen.

Sind personenbezogene Forschungsdaten enthalten?

Sie hat aber die Möglichkeit, Datensätze abzulehnen oder nur unter Auflagen zu veröffentlichen, wenn dies der kuratierenden Person gegeben scheint.

Sollten Daten durch eine Anonymisierung für nachträgliche Forschung nutzlos sein und können nur pseudonymisiert oder gar ohne nachträgliche Reduktion der Identifikationsmerkmale veröffentlicht werden, sollten Infrastrukturen gefunden und genutzt werden, die eine solche Publikation DSGVO-konform zulassen. Dafür kann, wenn diese Infrastrukturen am eigenen Standort nicht vorliegen, beispielsweise auf Forschungsdatenzentren wie die bei RatSWD gelisteten verwiesen werden (siehe KonsortSWD, 2024).

Textbausteine

Bei der Kuration Ihres Datensatzes ist uns aufgefallen, dass der von Ihnen eingereichte Datensatz personenbezogene Daten enthält. Liegt die Zustimmung aller betroffenen Personen zur Veröffentlichung der Daten vor? Ohne diese Zustimmung (Informierte Einwilligung) können wir eine DSGVO-konforme Aufbewahrung solcher Daten nicht gewährleisten.

Falls eine Anonymisierung die Nutzbarkeit der Daten zu stark einschränken würde, empfehlen wir Ihnen, sich mit einem anderen geeigneten Repository, zum Beispiel einem der bei KonsortSWD gelisteten Datenzentren (<https://www.konsortswd.de/angebote/forschende/alle-datenzentren/>), in Verbindung zu setzen und Ihre Daten dort zu publizieren, da die dortigen Infrastrukturen auf solche Publikationen ausgelegt sind. Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche eines geeigneten Repositorys.

Für die Publikation personenbezogener Forschungsdaten gibt es spezialisierte Forschungsdatenzentren.

Exkurs: Datenschutz und Ethik

Vor allem bei Datenpublikationen von qualitativen Befragungen, Untersuchungen an Patienten oder ähnlichen personenbezogenen Forschungsthemen spielen neben datenschutzrechtlichen Belangen auch ethische Erwägungen eine ausschlaggebende Rolle. Einige ethische Anforderungen gehen oft schon im Datenschutz auf, es gibt aber auch Fälle, wo diese Anforderungen im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis und mit Blick auf den Erhalt der Redlichkeit der Forschung darüber hinausgehen. Viele Fachgesellschaften und auch Repositorien bieten ergänzend zu den gesetzlich geregelten Erfordernissen eigene Ethikrichtlinien, die bei einer Datenpublikation beachtet werden sollten. Damit kann auch einhergehen, dass bestimmte Daten nicht in jedem Repository ohne weiteres publiziert werden dürfen.

Der ethisch und datenschutzrechtlich akzeptable Umgang mit den Forschungsdaten sollte im Forschungsprojekt bereits frühzeitig mit den zuständigen Stellen abgestimmt werden. Dabei sollte die mögliche Publikation der Daten berücksichtigt werden. Die Rolle der Kuration ist deshalb die einer zusätzlichen Prüfinstanz, die intellektuell auf potentielle Risiken achtet und im Zweifelsfall rückfragt. Die Entscheidungsbefugnis liegt dabei bei den Forschenden in Abstimmung mit den Datenschutzbeauftragten und Ethikkommissionen, an die die Kuration ggf. verweist.

Um eventuelle ethische oder datenschutzrechtliche Kontraindikationen zu diskutieren, ist eine kritische inhaltliche Beurteilung der Daten nötig.

2.1.4 Einsortierung in die Struktur des Repositoriums

Erläuterung

Falls das Repositorium eine Struktur vorgibt, kann es vorkommen, dass ein Datensatz an einer unpassenden Stelle eingereicht wird. Während einige Repositorien eine Sammlungsstruktur vorgeben (z. B. die Zuordnung der Datensätze zu den Fachbereichen oder Instituten, an denen sie entstanden sind), werden in anderen Repositorien Sammlungen nach Bedarf erstellt (z. B. für einzelne Projekte oder Arbeitsgruppen).

Auf technischer Ebene sind die Möglichkeiten zur Einsortierung meist durch die verwendete Software eingeschränkt. Manche Softwares (z. B. DSpace) bieten die Möglichkeit, Datensätze zu spiegeln, so dass sie in mehreren Sammlungen gleichzeitig auftauchen. Ob diese Option angeboten werden soll oder nicht, liegt im lokalen Ermessen.

Textbaustein

Sie haben den Datensatz in die Sammlung XY eingereicht. Das Thema / Die beteiligten Personen / Die Beschreibung suggeriert, dass er auch der Sammlung YZ zugeordnet werden könnte. Ist die aktuelle Sammlung korrekt oder möchten Sie dies ändern?

Liegt der Datensatz an der richtigen Stelle?

2.2 Deskriptive Metadaten und Visualisierung

2.2.1 Titel

Erläuterung

Der Titel sollte aussagekräftig formuliert werden, sodass Nutzende erkennen können, dass es sich um einen Datensatz handelt und um welche Daten es grob geht. Weitere Einblicke in den Inhalt gibt der Abstract (siehe [Abschnitt Abstract / Zusammenfassung](#)). Falls es eine zugehörige Textpublikation gibt, wird lokal unterschiedlich verfahren: Bei manchen Repositorien sollte nicht derselbe Titel für beide Publikationen verwendet werden, sondern der Titel für die Datenpublikation sollte eigenständig sein und möglichst gut die Daten benennen, bei anderen wird die Übernahme des Titels mit einer Kennzeichnung der Art der Daten durch einen Zusatz empfohlen. Ob ein Titel eines Datensatzes aussagekräftig genug ist, liegt im Ermessen der kuratierenden Person.

Der Titel sollte zum Datensatz passen und sich von dem einer ggf. zugehörigen Textpublikation abheben.

Textbausteine

Fall 1: Titel nicht aussagekräftig genug

Bitte formulieren Sie den Titel so, dass klarer wird, um welche Daten es sich handelt, z. B. durch Nennung des Projektnamens, der Methode (Befragung, Abbildung, Experimentelle Daten, Kartierung etc.), des Untersuchungsobjektes (Personen, Tiere, Berufsgruppen etc.) oder ähnliches.

Fall 2: Selber Titel wie zugehörige Textpublikation

Ihre Datenpublikation trägt denselben Titel wie der zugehörige Artikel. Möchten Sie die Datenpublikation durch einen Zusatz [Dataset] o. ä. im Titel kenntlich machen? Dadurch kann man in Suchergebnissen und Publikationslisten schneller erkennen, um was für eine Publikationsform es sich handelt.

Praxisbeispiele

■ Beispiel JLU Gießen:

Titelvorgabe bei Datensätzen, die einer Publikation (Dissertation, Journal-Artikel) zugrunde liegen: *[OPTIONAL-PREFIX] Data for "[TITEL]"*

<https://doi.org/10.22029/jlupub-18225> = Experimental Data for [TITEL]

■ Beispiel Universität Kassel:

Empfehlung, Datensätze zu gleichnamigen Publikationen durch Zusatz (z. B. [Dataset]) zu kennzeichnen

<https://doi.org/10.48662/daks-42> = [Titel der Textpublikation] [Dataset]

■ Beispiele für ungeeignete Titel:

„Data Müller et al.“ (für Autor*innen gibt es Metadaten-Felder)

„Reproduction data“ (zu allgemein)

■ Beispiele für geeignete Titel:

„Interview Transcripts: Driving Corporate Sustainability Through Artificial Intelligence“

„HEUREC focus group discussion transcripts“

2.2.2 Abstract / Zusammenfassung

Erläuterung

Ein Abstract bzw. eine Zusammenfassung sollte aussagekräftig formuliert werden, sodass potentielle Nachnutzende einen groben Überblick über den Inhalt erhalten. Idealerweise sind auch fachfremde Personen in der Lage, die Beschreibung zu verstehen; dazu sollten nicht gängige Abkürzungen mindestens einmal ausgeschrieben werden. Falls es eine zugehörige Textpublikation gibt, sollte deren Abstract nicht wortgleich für den Datensatz verwendet werden. Der Abstract der Datenpublikation sollte die Daten beschreiben und nicht (nur) die Textpublikation oder das übergeordnete Forschungsprojekt.

Der Abstract sollte einen ersten Überblick über den Datensatz geben.

Textbaustein

Bitte prüfen Sie noch einmal Ihren Abstract. Der Abstract soll anderen helfen, sich einen Überblick über die Inhalte der Daten machen zu können. Idealerweise geben Sie einen Überblick über die enthaltenen Daten und ihren Entstehungskontext. Bitte nennen Sie die abgekürzten Begriffe auch jeweils noch in ihrer vollständigen Fassung [hier gern noch Positivbeispiel aus eigenem Repo nennen].

2.2.3 Autor*innenschaft

Erläuterung

Nicht immer hat der oder die Einreichende eines Datensatzes auch zugleich die Urheberschaft an den Daten. In einem rein digitalen Einreichungsprozess stimmt der oder die Einreichende jedoch üblicherweise dem Veröffentlichungsvertrag als Rechteinhaber bzw. Rechteinhaberin zu. In Fällen, wo ein Urheberrecht an den Daten besteht, sollte daher eine schriftliche Bestätigung der Urheber*innen nachgefordert und aufgehoben werden.

Wurden alle Mitwirkenden berücksichtigt?

Außerdem können die Daten als Gemeinschaftsarbeit entstanden sein und es gibt keine*n Hauptautor*in. In diesem Fall sollten auch die Mitautor*innen eingetragen werden.

Textbaustein

Als Dateneinreichende*r haben Sie am Ende des Einreichungsprozesses den Veröffentlichungsvertrag bestätigt. Da es sich um urheberrechtlich relevante Daten handelt, obliegt die Rechteeinräumung dem Urheber bzw. der Urheberin der Daten. Sind Sie der rechtmäßige Urheber bzw. die rechtmäßige Urheberin der eingereichten Daten? Falls nicht, würde ich Sie bitten, mir eine schriftliche Bestätigung des Urhebers oder der Urheberin zukommen zu lassen.

Ihre Angaben legen nahe, dass neben Ihnen noch andere beteiligte Personen existieren, daher möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie bei Publikationen, bei denen mehrere Autor*innen beteiligt waren, alle beteiligten Personen angeben können und sollten.

2.2.4 ORCID iD

Erläuterung

Wir achten darauf, dass möglichst für alle beteiligten Personen persistente Identifikatoren angegeben werden, denn sie bieten eine eindeutige und dauerhafte Kennung für Forschende, unabhängig von Namensänderungen oder institutionellen Zugehörigkeiten. Hierfür hat sich im Bereich der Forschungsdaten-repositorien ORCID als System etabliert. Durch die Verknüpfung von Datensätzen mit ORCID iDs wird nicht nur die genaue Attribution der Daten ermöglicht, sondern auch die Verknüpfung von Forschungsdaten mit anderen wissenschaftlichen Beiträgen und Publikationen erleichtert. Dies fördert Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die Anerkennung der Arbeit der Forschenden, was wiederum die Qualität und Wirkung wissenschaftlicher Forschung steigert.

Die Nutzung von ORCID iDs ist zur Vermeidung möglicher Falschzuordnungen besonders wichtig, wenn der Name der einreichenden Person eine häufig vorkommende Kombination aus Vor- und Nachnamen ist (z. B. „Michael Müller“).

Wir empfehlen die Nutzung der ORCID iD zur Autor*innenidentifikation.

Textbaustein

Haben Sie eine ORCID iD (<https://info.orcid.org/de/researchers/>)? Wir empfehlen, der Dateneinreichung die ORCID iDs aller Beteiligten hinzuzufügen. Dadurch wird sowohl die eindeutige, globale Attribution erleichtert als auch die Sichtbarkeit und Rückverfolgbarkeit Ihrer Forschungsbeiträge gestärkt.

2.2.5 Datumsangaben

Erläuterung

Je nach verwendeter Software bzw. DSpace-Version werden Datumsangaben möglicherweise automatisch mitgeliefert (z. B. dc.date.accessioned oder dc.date.available für das Datum der Annahme im Repositorium). Welche weiteren Datumsangaben möglich oder sogar verpflichtend sind und in welchem Format sie erfolgen, variiert zwischen den Repositorien.

Mehrere weitere Datumsangaben können zur Auswahl stehen, darunter dc.date.issued (Datum der Einreichung), dc.date.collected (Datum / Zeitraum der Datenerhebung), dc.date.update (Datum der letzten Aktualisierung des Datensatzes) und weitere. Deren korrekte Verwendung ist für Nutzende möglicherweise nicht immer ersichtlich. Deshalb wird in der Kuration geprüft, ob die Datumsangaben in den jeweiligen Feldern sinnvoll erscheinen und ob die Datumsformate den lokalen Vorgaben (falls vorhanden) entsprechen. Des Weiteren wird geprüft, ob die angegebenen Daten schlüssig sind oder ob beispielsweise an verschiedenen Stellen widersprüchliche Datumsangaben stehen.

In der Kuration wird überprüft, ob die Datumsangaben schlüssig sind.

Es liegt im Ermessen der kuratierenden Person, ob Datumsangaben eigenständig korrigiert werden oder ob eine Rückmeldung an die einreichende Person erfolgt.

Textbaustein

Sie haben als Datum "Zusammengestellt" / "Eingereicht" / ... "[Datumsangabe]" angegeben. In der Beschreibung / der README / ... Ihres Datensatzes nennen Sie ein abweichendes Datum. Ist das so korrekt?

2.2.6 Sprache

Erläuterung

Die Sprache kann sowohl für den gesamten Datensatz angegeben werden als auch für den Inhalt einzelner Metadatenfelder (Titel, Beschreibung). Eine korrekte Sprachangabe bei Metadatenfeldern kann die Auffindbarkeit verbessern und auch für erweiterte Verarbeitungsvorgänge wie z. B. die Darstellung als Linked Open Data (LOD) eine Rolle spielen. Deshalb sollte die Sprache von Metadatenfeldern angegeben werden, soweit möglich.

Bei den Daten selbst kann es sein, dass sie keine Sprache enthalten; dafür sollte eine „N/A“- oder „Sonstige“-Option zur Verfügung stehen.

In der Kuration können fehlende Sprachangaben meist selbständig von der kuratierenden Person nachgetragen werden und bedürfen keiner expliziten Rückmeldung an die Einreichenden. Im Sinne der Transparenz ist es aber sinnvoll, die einreichende Person zu informieren. Sollte die verwendete Sprache der kuratierenden Person nicht bekannt sein, ist eine Nachfrage bei der einreichenden Person erforderlich.

Textbaustein

Sie haben einen Titel / eine Beschreibung in einer mir unbekanntem Sprache angegeben. Wenn Sie mir mitteilen, welche Sprache es ist, ergänze ich diese Information gern in den Metadaten. Dies verbessert die Auffindbarkeit Ihres Datensatzes.

Auch die Sprachangaben für Metadatenfelder sollten genutzt werden.

2.2.7 README

Erläuterung

Eine README-Datei sollte alle Informationen enthalten, die für das Verständnis von Daten und damit deren Nachnutzung oder Replizierung von Ergebnissen erforderlich sind. Sie ist daher detaillierter als der Abstract des Datensatzes und kann auch mehrere Seiten umfassen. Darüber hinaus unterliegt der Abstract in Repositorien teils Einschränkungen, etwa die maximale Anzahl Wörter oder Zeichen betreffend, während die README-Datei so lang wie nötig sein kann. Das bevorzugte Format von README-Dateien ist *.txt oder *.md. Sollte es layout-relevante Aspekte geben, kann eine README auch als *.pdf angelegt werden. Je nach Komplexität des Datensatzes (z. B. gegeben durch eine Ordnerstruktur mit mehreren Ebenen), kann es sinnvoll sein, eine README-Datei für den gesamten Datensatz und weitere README-Dateien für die einzelnen Unterordner anzulegen. Die kuratierende Person trifft im Rahmen ihrer Möglichkeiten (u. a. fachliche Expertise) eine Einschätzung, ob die Navigation im gesamten Datensatz und die Nachnutzung der einzelnen Daten mit den gegebenen Informationen gewährleistet ist.

Wichtige Kontextinformationen können z. B. in einer README-Datei gegeben werden.

Typische Inhalte einer README-Datei können, soweit im Einzelfall zutreffend und erforderlich, u. a. die folgenden sein:⁹

- Instrumente und Methoden, wie Daten generiert oder gesammelt sowie anschließend verarbeitet (prozessiert) wurden; detaillierte Methodenbeschreibung dabei eventuell separat (z. B. Teil der auf den Daten basierenden Textpublikation). Hier auch ggf. primäre Quellen von nachgenutzten Daten sowie Methoden und Kriterien für Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle.
- Liste von Ordnern und Dateien, Konventionen für Dateinamen, Verhältnis von Dateien zueinander, kurze Beschreibung des Inhalts von Dateien (gesammelt für verwandte Dateien z. B. Zeitreihen, analoge Beobachtungen / Messungen an unterschiedlichen Orten, Sammlungen von Bilddaten, ...).
- Liste von Variablen mit vollständigen Namen (Abkürzungen/Akronyme auflösen), Messeinheiten, Kodierungen für z. B. männlich/weiblich, fehlende Daten, Qualitätskontrolle (quality flags für z. B. low quality, questionable, outliers).
- Weitere Informationen für die Nachnutzung von Daten: erforderliche Programme oder Software, spezielle Instruktionen (vor allem für die Ausführung von Code), evtl. Lizenz und Zitationsvorschlag.

Ob Informationen, die an anderer Stelle bereits vorhanden sind (z. B. die Metadaten wie Namen der Autor*innen, Lizenz, persistenter Identifier), zusätzlich in der README-Datei stehen sollten oder nicht, wird unterschiedlich gehandhabt. Einerseits birgt eine redundante Erfassung dieser Informationen das Risiko von Abweichungen, die (etwa bei der Lizenz) eine Nachnutzung erschweren können. Andererseits wird die README-Datei zusammen mit den Daten heruntergeladen, sodass die darin enthaltenen Informationen mit größerer Wahrscheinlichkeit direkt bei den Daten abgelegt werden und damit die korrekte Identifizierung der Daten unter unterschiedlichen Umständen mit größerer Sicherheit erhalten bleiben kann. Optimal wäre es, wenn beim Download der Daten automatisch ein Auszug der Metadaten sowie der Lizenztext mit heruntergeladen würden, doch dies ist aktuell in unseren Repositorien noch nicht der Fall. In der Kuration wird deshalb in erster Linie darauf geachtet, dass die README-Datei und die Metadaten keine widersprüchlichen Informationen enthalten; der genaue Inhalt der README-Datei wird hingegen nicht detailliert vorgeschrieben.

Manche Informationen können sowohl in den Metadaten als auch in der README-Datei stehen.

Textbausteine

Fall 1: Keine README-Datei vorhanden

Alle Informationen, die zum Verständnis der Daten nötig sind, sollten mit den Daten zusammen im Repository abgelegt werden - sonst sind die Daten nur bedingt nutzbar. Eine weit verbreitete Variante, diese Informationen ohne besonderen Aufwand anzugeben, ist das Hinzufügen in einer README-Datei, die als einfache Textdatei mit hochgeladen wird.

Bitte legen Sie die README-Datei auf der obersten Ebene des Datensatzes außerhalb des *.zip-Archivs ab, damit sie direkt sichtbar ist und von potentiellen Nachnutzenden einzeln heruntergeladen werden kann. Dies hilft bei der Einschätzung, ob tatsächlich Interesse an Ihren Daten besteht.

⁹ Dryad, https://datadryad.org/stash/best_practices#describe-your-dataset-in-a-readme-file (abgerufen am 28.10.2024)

Fall 2: README-Datei mit nicht ausreichenden Informationen vorhanden

Bei der Durchsicht Ihres eingereichten Datensatzes ist uns aufgefallen, dass in der README-Datei wichtige Angaben fehlen. Bitte ergänzen Sie diese mit den folgenden Informationen, um eine möglichst hohe Nachnutzbarkeit zu gewährleisten: [...]

2.2.8 Schlagwörter

Erläuterung

Schlagwörter (auch: Keywords) benennen kurz und prägnant die wichtigsten Themen eines Datensatzes. Sie dienen in Ergänzung zum Abstract der fachlichen Beschreibung und sollen die Auffindbarkeit des Datensatzes weiter verbessern, indem sie den Nachnutzenden bei der Recherche nach spezifischen Teilthemen einer Fachdisziplin helfen. Die Vergabe von Schlagwörtern wird in den HeFDI-Repositoryn in der Regel nicht verpflichtend gefordert. Werden jedoch keine Schlagwörter von den Einreichenden angegeben, sollten die Einreichenden im Anschluss der Kuration auf den Nutzen von Schlagwörtern hingewiesen werden, damit sie eventuell noch welche nachreichen können.

Sowohl die Auswahl der Schlagwörter als auch die verwendete Sprache, in der die Schlagwörter angegeben werden, liegt im Ermessen der Einreichenden. Für die Auswahl der Schlagwörter ist es empfehlenswert, solche zu nutzen, die sonst bisher noch nicht in anderen Metadatenfeldern (Abstract, Titel etc.) vorkommen, um einen echten Mehrwert hinsichtlich einer verbesserten Auffindbarkeit zu erzeugen. Um die Auffindbarkeit eines Datensatzes über die Schlagwörter auch international sicherzustellen, empfiehlt es sich, die Schlagwörter in englischer Sprache anzugeben. Eine Verschlagwortung in einer anderen Sprache ist natürlich auch möglich bzw. auch zusätzlich möglich.

Textbaustein

Sie haben für Ihre Dateneinreichung nur wenige Schlagwörter (Keywords) vergeben. Damit Ihr Datensatz bei der Recherche besser aufgefunden werden kann, wäre es sinnvoll, wenn Sie noch weitere Schlagwörter zur Methode / zum Ort / zur Bezeichnung / Eingrenzung des Themas ergänzen könnten. / Damit Ihr Datensatz in Suchen besser aufgefunden werden kann, haben wir noch weitere Schlagwörter ergänzt.

Aussagekräftige Schlagwörter unterstützen die Auffindbarkeit des Datensatzes.

2.2.9 Fächerklassifikation

Erläuterung

Durch die Auswahl der DFG-Fächerklassifikation und / oder der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) erhält die Dateneinreichung eine fachliche Zuordnung. Die Repositoryn können so ein Browsen über die Fächer ermöglichen und die Dateneinreichung kann leichter gefunden werden.

Textbaustein

Fall 1: Keine Fächerklassifikation vergeben

Sie haben im Einreichungsprozess keine DFG-Fächerklassifikation / Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) vergeben. Die Zuordnung Ihrer Einreichung zu einem Fach ermöglicht fachliches Browsen und verbessert die Auffindbarkeit. Wir möchten Sie daher bitten, noch eine fachliche Zuordnung vorzunehmen. / Daher haben wir Ihre Einreichung einem aus unserer Sicht passenden Fachgebiet zugeordnet. Wir möchten Sie daher bitten, diese fachliche Zuordnung noch zu prüfen und ggf. zu ändern.

Die fachliche Zuordnung anhand einer etablierten Klassifikation unterstützt die Auffindbarkeit.

Fall 2: Vermutung einer falschen Fächerklassifikation

Sie haben im Einreichungsprozess eine DFG-Fächerklassifikation / Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) vergeben, bei der wir uns im Kurationsprozess gefragt haben, ob diese von Ihnen so tatsächlich korrekt ausgewählt wurde. Wir würden Sie bitten, diese Angabe auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

2.2.10 Zugehörige Ressourcen

Erläuterung

Sind in der Beschreibung Ressourcen erwähnt oder ist aus anderer Quelle bekannt, dass zugehörige Ressourcen existieren? Dann sollten diese angegeben werden und dadurch eine Verknüpfung hergestellt werden. Warum das wichtig ist: Die Verknüpfung von Ressourcen ermöglicht eine nahtlose Navigation zwischen verwandten Materialien und bietet ein umfassendes Verständnis des Kontexts und der Verbindungen rund um einen bestimmten Datensatz oder ein Dokument. Dieser vernetzte Ansatz verbessert zum einen die Nutzungserfahrung und zum anderen die Interoperabilität der Daten.¹⁰

Weitere Publikationen, die mit dem Datensatz im Zusammenhang stehen, sollten in den Metadaten verknüpft werden.

Textbaustein

Sie erwähnen [hier zugehörige Ressource oder anderen Grund für die Annahme, zugehörige Ressourcen existierten, einfügen]. Wir empfehlen, Informationen zu zugehörigen Ressourcen hinzuzufügen, wie zum Beispiel DOIs zu Journalartikeln, die mit den hier publizierten Daten in Zusammenhang stehen. Dies liefert den Kontext Ihrer Daten und / oder Publikation(en) und trägt zur Gesamtkohärenz und Auffindbarkeit Ihrer Forschung bei.

2.3 Technische Prüfung

2.3.1 Größe und Anzahl

Erläuterung

Für die Usability hinsichtlich des Uploads und Downloads eines Datensatzes sind die folgenden zwei Aspekte zu beachten und gegeneinander abzuwägen.

- **Anzahl angehängter Dateien**
Eine Aufteilung des Datensatzes in mehrere Dateien erlaubt es Datenabrufenden, gezielt auf gewünschte Inhalte zuzugreifen und vermindert die Größe einzelner Dateien, was den Download bei schwachen Internetverbindungen erleichtert und damit beispielsweise den serverseitigen Abbruch des Downloads nach einer vorgegebenen Zeitspanne vermeidet. Eine große Anzahl angehängter Einzeldateien macht den Datensatz bei unzureichender Beschreibung dagegen unübersichtlicher.
- **Größe der angehängten Dateien**
Bei Einzeldateien, die eine bestimmte Größe überschreiten, können Schwierigkeiten beim Upload und Download auftreten. Dies gilt auch, wenn zur Wahrung der Übersichtlichkeit und zur logischen Aufteilung viele Dateien zu Paketen zusammengefasst wurden (siehe auch [Abschnitt Archiv-Dateien](#)).

Größe und Anzahl von Dateien können sich auf die Usability auswirken.

¹⁰ GO FAIR, <https://www.go-fair.org/fair-principles/i3-metadata-include-qualified-references-metadata/> (abgerufen am 01.11.2024)

Bei Vorschlägen zu Paketen von Seiten der kuratierenden Person sollte auf die technischen Limitierungen des Uploads und des Downloads großer Dateien über die Benutzeroberfläche geachtet werden. Für DSpace-Repositorien werden Dateianzahlen im niedrigen zweistelligen Bereich und Dateigrößen bis 4 GB im Allgemeinen als gut handhabbar angesehen. Oft besteht die Möglichkeit, das System für größere Mengen und Dateigrößen anzupassen, oder es liegen bereits lokal abweichende Größen- und Mengenbegrenzungen vor.

Beim Umgang mit Mengen oder Dateigrößen, die über die bisherigen Erfahrungen hinausgehen, gehen die Kuratierenden deshalb häufig in direkten Kontakt mit den Einreichenden und versuchen, technische und individuelle Lösungen zu finden, sowohl im Hinblick auf die Handhabbarkeit des Uploads als auch des Downloads. Diese Lösungen bestehen oft nicht nur in technischen Anpassungen, sondern auch in einer Optimierung der Dokumentation oder Aufteilung des Datensatzes. Bei der teilweise zeitintensiven Bearbeitung solcher Einreichungen ist eine transparente Kommunikation mit den Einreichenden besonders wichtig.

Bei Paketen sollte aus der Datensatzbeschreibung, der README-Datei oder den Metadaten der Einzeldateien klar hervorgehen, was diese enthalten.

Wenn für einen Datensatz keine sinnvolle Balance zwischen Anzahl und Größe möglich ist, kann die kuratierende Person die Aufteilung des Datensatzes auf mehrere Items vorschlagen, wodurch eine weitere Ebene der logischen Trennung eingebracht wird und die einzelnen Teildatensätze (als Items) kleiner und übersichtlicher werden. Diese zusammenhängenden Datensätze erhalten jeweils einen eigenen DOI (falls zutreffend) und können über die Metadaten verknüpft werden. Eine Trennung ist aber nicht in allen Fällen sinnvoll und möglich. Die Entscheidung liegt im Ermessen der kuratierenden Person in Absprache mit den Dateneinreichenden.

Textbaustein

Fall 1: Datensatz besteht aus (zu) großen Einzeldateien

Sie haben Ihre Daten in eine sehr große Einzeldatei / wenige Einzeldateien zusammengefasst. Sehr große Dateien können Schwierigkeiten beim Download verursachen. Für eine bessere Nutzbarkeit empfehlen wir, die Dateien ungepackt im Datensatz abzulegen / den Datensatz auf mehrere kleinere Pakete aufzuteilen.

Fall 2: Datensatz enthält eine große Menge einzelner Dateien

Ihr Datensatz enthält sehr viele Einzeldateien. Wir empfehlen im Sinne der Übersichtlichkeit, die Daten in gut beschriebene, logische Pakete zusammenzufassen und so zum Download anzubieten.

Fall 3: Datensatz enthält sowohl viele als auch große Dateien

Ihr Datensatz enthält viele große Dateien. Die Dateigröße und -anzahl kann zu Problemen bei der Übersichtlichkeit und beim Download führen. Bitte ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, den Datensatz in mehrere, über Verweise in den Metadaten verknüpfte Datensätze aufzuteilen. Gerne diskutieren wir mit Ihnen Möglichkeiten der Aufteilung.

Praxisbeispiele

Große Anzahl einzelner Dateien: <https://doi.org/10.48662/daks-48>

Für umfangreiche Datensätze müssen oft individuelle Lösungen gefunden werden.

2.3.2 Funktionsprüfung des Datensatzes

Erläuterung

Die Kuration umfasst eine grundlegende Funktionsprüfung. Dafür werden die eingereichten Dateien zunächst komplett heruntergeladen.

Wenn es mit akzeptablem Aufwand möglich ist (je nach Anzahl der Dateien, Größe einzelner Dateien sowie Verfügbarkeit der passenden Software), wird jede Datei einzeln geöffnet, um auf diese Art sicherzustellen, dass Download und Öffnen funktionieren. Zusätzlich wird je nach Aufwand ein stichprobenartiger Prüfsummenabgleich durchgeführt (ggf. lokale Unterschiede), um sicherzustellen, dass die hochgeladenen Dateien auch tatsächlich den gespeicherten Dateien entsprechen und keine Fehler enthalten. Der Prüfsummenabgleich ist insbesondere sinnvoll bei großen Dateien, bei deren Upload es unter Umständen zwischendurch zu Verbindungsabbrüchen kam.

Handelt es sich beim Datensatz um Archive (z. B. *.zip, *.tar), ist mit Blick auf eine möglichst lange Nachnutzbarkeit nach dem Entpacken zu prüfen, ob es sich um ein komprimiertes oder unkomprimiertes Archiv handelt. Das kann z. B. geschehen, indem nach dem Download und Entpacken geprüft wird, ob sich die Dateigröße zwischen Archiv und entpackten Einzeldateien verändert hat. Wir empfehlen stets die Verwendung unkomprimierter Archive (siehe [Abschnitt Archiv-Dateien](#)).

Ist die Anzahl der Dateien zu groß, um alle Dateien zu öffnen, werden stichprobenmäßig einzelne Dateien geöffnet, wobei darauf zu achten ist, dass die Stichprobe repräsentativ über den Datensatz verteilt wird: Beispielsweise sollten Dateien aus mehreren Ordnern und unterschiedlicher Dateiformate (falls vorhanden) geprüft werden.

Dabei wird auf Auffälligkeiten geachtet:

- Sind Dateien doppelt vorhanden?
- Suggestiert bspw. eine Ordnerbezeichnung, dass es sich um Test-Daten handelt, die nicht Teil des Datensatzes sein sollten?
- Verweisen Beschreibung oder README-Datei des Datensatzes auf Dateien, die unter den heruntergeladenen nicht gefunden werden?

Diverse Schwierigkeiten können eine Prüfung der Dateien durch Download und Öffnen verhindern:

- Die nötige Software ist nicht (mehr) verfügbar.
- Das Dateiformat ist unbekannt.¹¹
- Die Einzeldateien im Datensatz sind unverhältnismäßig groß.

In diesem Fall wird die einreichende Person informiert, dass keine Prüfung erfolgen konnte, und eine Selbstüberprüfung wird empfohlen. Bei Schwierigkeiten, die mit dem Dateiformat zusammenhängen, kommt zusätzlich der [Abschnitt Dateiformate](#) zur Anwendung.

In der Kuration erfolgt eine grundlegende Funktionsprüfung der eingereichten Dateien.

Sind Archivdateien notwendig, sollten sie unkomprimiert sein.

Bei großer Anzahl von Dateien wird stichprobenartig überprüft.

¹¹ Um Informationen zu einer Vielzahl an Dateiendungen zu erhalten, lohnt sich ein Blick in die Datenbank File-Extension.info (<https://www.file-extension.info/de>). Dennoch wird man als kuratierende Person feststellen, dass man für viele eingereichte Dateien sehr spezifische, häufig proprietäre Software benötigt, weshalb dann wieder das Problem der Verfügbarkeit der nötigen Software eintritt.

Textbaustein

Fall 1: Dateien wurden heruntergeladen und es wurden Fehler festgestellt

Bei der Durchsicht der Dateien Ihres Datensatzes ist mir Folgendes aufgefallen:

- Die Datei [Dateiname] scheint doppelt vorhanden zu sein.
- Die Datei [Dateiname] ließ sich nicht öffnen.
- Die Bezeichnung der Datei [Dateiname] suggeriert, dass sie möglicherweise nicht Teil des Datensatzes sein sollte.

Bitte schauen Sie selbst noch einmal danach und geben Sie mir Bescheid, ob die Datei / die Dateien ausgetauscht werden soll / sollen.

Fall 2: Dateien wurden nur teilweise oder gar nicht geprüft

- Ich konnte Ihre Dateien herunterladen, habe aber aufgrund von [hier Grund nennen] nur bei einigen geprüft, ob sie sich öffnen ließen.
- Aufgrund von [hier Grund nennen] war es mir nicht möglich, Ihre Dateien herunterzuladen und zu öffnen, um zu prüfen, ob diese funktionieren.

Wenn Sie selbst noch einmal überprüfen möchten, ob Ihre Dateien unbeschadet im Repositorium angekommen sind, können Sie die Prüfsumme vergleichen. Sie finden die Prüfsumme der hochgeladenen Dateien nach der Annahme Ihres Datensatzes im Repositorium unter "Langanzeige" unter den Dateinamen. Vergleichen Sie die Prüfsumme im Repositorium mit der auf Ihrem Computer berechneten Prüfsumme. Wenn diese übereinstimmen, sollte die Datei in Ordnung sein.

Die Integrität einer Datei kann mittels Prüfsummenabgleich kontrolliert werden.

2.3.3 Dateiformate

Erläuterung

Dateiformate spielen in den Repositorien vor allem hinsichtlich der Nachnutzbarkeit und der Langzeitstabilität eine wichtige Rolle. Wir streben für die Datensätze in unseren Repositorien eine hohe (Nach)Nutzbarkeit über einen möglichst langen Zeitraum an. Für beide Ziele ist die Verwendung offener Dateiformate empfehlenswert. Eine Übersicht zu konkreten Dateiformaten wurde Anfang 2022 in HeFDI erarbeitet (siehe [Anhang 4.2](#)).

Wir empfehlen die Verwendung offener Dateiformate.

In der Kuration hat die Dateiformat-Beratung empfehlenden Charakter. In den Repositorien wird fast jedes Dateiformat akzeptiert (ggf. lokale Unterschiede), wenn dies von den Einreichenden trotz Hinweis auf eine ggf. geringere Nutzbarkeit und bevorstehenden Verlust der Lesbarkeit gewünscht ist. Die Wahl eines bestimmten Dateiformats, auch eines nicht empfohlenen, kann wissenschaftliche und / oder pragmatische Gründe haben, weshalb die Repositorien diesbezüglich keine harten Vorgaben machen.

Textbaustein

Generell sind offene Dateiformate besser zur Nachnutzung und langfristigen Aufbewahrung geeignet als proprietäre Dateiformate. Wir empfehlen daher die Verwendung offener Dateiformate, soweit möglich.

Fall 1: Dateiformat ist der kuratierenden Person unbekannt

Sie verwenden die Formate *.x und *.y - handelt es sich hierbei um proprietäre Dateiformate, d. h. ist eine bestimmte kostenpflichtige Software nötig, um sie zu öffnen? Falls dies der Fall ist: Besteht die Möglichkeit, die Dateien in ein offenes Format umzuwandeln, etwa *.z? Eine Übersicht über geeignete Dateiformate finden Sie in unseren FAQ unter [lokaler FAQ-Link, sofern zutreffend]. Sie können die Daten auch gern doppelt hochladen, einmal im bestehenden Dateiformat und einmal im offenen Format.

Fall 2: Dateiformat und Konvertierungsempfehlung ist der kuratierenden Person bekannt

Sie verwenden das Dateiformat *.xlsx, dies ist ein proprietäres Format. Wir empfehlen die Umwandlung in *.csv. Eine Übersicht über geeignete Dateiformate finden Sie in unseren FAQ unter [lokaler FAQ-Link, sofern zutreffend]. Sie können die Daten auch gern doppelt hochladen, einmal als *.xlsx und einmal als *.csv.

2.3.4 Archiv-Dateien (*.zip, *.tar, *.7z, *.rar etc.)

Erläuterung

Im Allgemeinen sollte es möglich sein, die Dateien eines Datensatzes einzeln einzusehen und auf jede Datei individuell zuzugreifen, ohne alle Dateien herunterladen zu müssen. Wenn Dateien in Archive (z. B. *.zip, *.tar) gepackt werden, wird diese Anforderung jedoch nicht erfüllt. Weiterhin können Archive auch Probleme bei der Langzeitarchivierung mit sich bringen, wenn diese komprimiert erstellt werden. Aus diesem Grund sollten unkomprimierte Archive bevorzugt werden.

In folgenden Fällen ist die Erstellung eines unkomprimierten Datenpakets notwendig bzw. vorteilhaft:

■ *Notwendig*

Der Datensatz hat eine Ordnerstruktur, die erhalten werden muss. Die in HeFDI verwendete Repositoriums-Software DSpace unterstützt keine Anzeige von Verzeichnisstrukturen, sondern lediglich die Pflege flacher Listen von Dateien. Demzufolge müssen Verzeichnisstrukturen durch die Verwendung eines Datenarchivs erhalten werden.

■ *Vorteilhaft*

Der Datensatz enthält sehr viele Einzeldateien, deren Verarbeitung nur sinnvoll gemeinsam erfolgen kann. Außerdem würde die oben genannte Beschränkung von DSpace, dass lediglich flache Listen von Dateien angezeigt werden können, dazu führen, dass man unter Umständen in einem Datensatz mit hunderten oder tausenden Einzeldateien schier endlos scrollen müsste, um eine bestimmte Datei zu finden, was die Usability in hohem Maße einschränkt.

Die Erstellung eines komprimierten Datenpakets kann bei sehr großen Dateien eine pragmatische Lösung sein, wenn die Dateien sonst aufgrund ihrer Größe nicht hoch- und heruntergeladen werden könnten. Dabei wird der potentiell kürzere Nutzungszeitraum in Kauf genommen.

Wichtig ist, dass bei der Verwendung mehrerer Containerdateien immer erkenntlich sein sollte, welche Datei in welchem Teil des Datensatzes enthalten ist. Falls eine README-Datei oder eine ähnliche Dokumentation Teil des Datensatzes ist, sollte diese in jedem Fall auf der obersten Ebene zugänglich sein, ohne dass das ganze Archiv heruntergeladen werden muss.

Textbausteine

*Fall 1: *.zip-Archiv mit nur wenigen Dateien darin wurde eingereicht*

Sie haben Ihre Daten als *.zip-Archiv hochgeladen. Da Ihr Datensatz nur aus wenigen Dateien besteht, empfehlen wir, sie zur einfacheren Zugänglichkeit einzeln abzulegen.

Das Packen von Dateien in Archivordner hat Nachteile, kann aber begründet sein. Dasselbe gilt für die Komprimierung.

Bei Archiv-Dateien sollte die Dokumentation der Inhalte zugänglich abgelegt werden.

*Fall 2: *.zip-Archiv enthält README-Datei*

Sie haben Ihre Dateien in ein *.zip-Archiv verpackt, was mir in Ihrem Fall als sinnvoll erscheint. Für eine leichtere Zugänglichkeit sollte die [README-Datei bzw. anderweitige Dokumentationsdatei] zusätzlich auch außerhalb des Archives bereitgestellt werden.

*Fall 3: Komprimiertes *.zip-Archiv wurde eingereicht*

Komprimierte *.zip-Archive werden für die langfristige Aufbewahrung von Daten nicht empfohlen, weil schon durch kleinere Speicherfehler in komprimierten Dateien gleich die komplette Datei unbrauchbar werden kann. Bitte packen Sie Ihre Dateien deshalb als *.tar-Archiv oder unkomprimiertes *.zip-Archiv ("store only") zusammen. *.tar ist unkomprimiert und Sie können es mit denselben Tools wie *.zip erzeugen und entpacken.

Fall 4: Einreichung enthält mehrere Archiv-Dateien, deren Inhalt bisher unzureichend dokumentiert ist

Sie haben Ihre Dateien in einem gepackten Format eingereicht und verwenden dafür mehrere Container. Wir empfehlen, den Inhalt der einzelnen Container auf übergeordneter Ebene zu dokumentieren und damit einen Überblick zu geben, welcher Teil des Datensatzes in welchem Container enthalten ist. Diese Dokumentation kann z. B. in einer / der vorhandenen README-Datei erfolgen.

2.3.5 Zugriffsbeschränkungen und Embargo

Erläuterung

Ein Embargo bezeichnet in Bezug auf Forschungsdaten eine zeitlich begrenzte Sperrfrist, während der die Metadaten eines im Repositorium hinterlegten Datensatzes bereits abgerufen werden können, während die Daten selbst noch nicht öffentlich zugänglich sind. Während dieser Sperrfrist dürfen die Daten nur von bestimmten Personen oder Institutionen eingesehen oder verwendet werden, wie z. B. den Forschenden selbst, möglichen Kooperationspartnern oder den Gutachtenden in Peer Review-Prozessen oder Promotionsverfahren.

Die Notwendigkeit eines Embargos oder einer Zugriffsbeschränkung wird von den Forschenden selbst beurteilt. In der Kuration geht es deshalb in erster Linie um die kritische Reflektion, ob den Wünschen der Forschenden entsprochen wird, d.h. ob eine gewünschte oder notwendige Zugriffsbeschränkung in der Einreichung mit angegeben wurde oder beim Wunsch nach freier Veröffentlichung fälschlicherweise eine gesetzt wurde. Des Weiteren muss überprüft werden, ob die Zugriffsbeschränkung oder das Embargo technisch korrekt umgesetzt wurde (z. B. Berechtigungen prüfen).

Bei der Datenkuration gibt es in Bezug auf Embargos in der Regel die folgenden zwei Fälle, bei denen unterschiedliches Handeln notwendig ist:

- *Fall 1: Es wurde ein Embargo bzw. eine Zugriffsbeschränkung gefordert, es ist aber rechtlich möglicherweise nicht geboten.*

Im Sinne von Open Data und Open Science ist die freie Verfügbarkeit der Daten bei öffentlich geförderten Projekten geboten bzw. wünschenswert. Der Wunsch auf eine Zugriffsbeschränkung sollte in diesen Fällen geprüft und mit den Forschenden besprochen werden. Während der Wunsch der Forschenden hier maßgeblich ist, kann durch Rückfragen möglichen Missverständnissen vorgebeugt werden, die einer freien Veröffentlichung der Daten im Weg stehen kann.

In der Kuration wird auf eine mögliche Indikation und auf die korrekte Umsetzung von Zugriffsbeschränkungen und Embargos geachtet.

- *Fall 2: Es wurde kein Embargo bzw. keine Zugriffsbeschränkung gefordert, es ist aber rechtlich geboten.*

Im Sinne des Datenschutzes, Vertragsrechts (Vertraulichkeit, Patente) und / oder der öffentlichen Sicherheit kann es geboten sein, dass die Daten einer Zugriffsbeschränkung unterliegen. Falls ein begründeter Verdacht besteht, dass die Zugriffsbeschränkung bei der Einreichung womöglich übersehen wurde, sollte die kuratierende Person entsprechend rückfragen.

Textbausteine

Fall 1: Es wurde ein Embargo / eine Zugriffsbeschränkung gefordert, es ist aber rechtlich möglicherweise nicht geboten.

Bei der Durchsicht Ihres Datensatzes ist uns aufgefallen, dass Sie ein Embargo bzw. eine Zugriffsbeschränkung für Ihre Daten fordern. Ihr Datensatz kann dann zwar sofort gefunden werden, aber die Daten selbst können erst später bzw. nur auf Anfrage heruntergeladen werden. Entspricht das Ihren Vorstellungen?

Uns ist nicht ersichtlich, was gegen eine sofortige, offene Publikation Ihres Datensatzes spricht. Wir würden gerne mit Ihnen dazu nochmal ins Gespräch kommen.

Fall 2: Es wurde kein Embargo bzw. keine Zugriffsbeschränkung gefordert, es ist aber rechtlich geboten.

Bei der Durchsicht Ihres Datensatzes ist uns aufgefallen, dass Sie kein Embargo bzw. keine (zeitlich begrenzte) Zugriffsbeschränkung für Ihre Daten fordern. Aus der Projektberatung mit Ihnen / aus der Projektbeschreibung unter [...] ist uns bekannt, dass Ihr Projekt von einem externen Partner und nicht mit öffentlichen Geldern finanziert wird. Geschieht diese Veröffentlichung ohne Embargo in Absprache mit dem Fördermittelgeber? Sollte es doch Gründe geben, den Zugriff zu beschränken oder die Veröffentlichung zu verzögern (Embargo), können wir dies gern umsetzen, andernfalls ist Ihr Datensatz nach der Annahme im Repositorium sofort weltweit frei verfügbar.

Praxisbeispiele

- Kooperationsverträge mit externen Partnern enthalten manchmal Klauseln, die einer (sofortigen) Veröffentlichung entgegensteht.
- Falls von den Datenurheber*innen unterschiedliche Aussagen bezüglich der Zugriffsbeschränkungen getätigt wurden, z. B. in einem Beratungsgespräch erwähnt wurde, dass der Datensatz nur bestimmten Personen zugänglich sein soll, bei der Einreichung dann aber keine Zugriffsbeschränkung gesetzt wurde, ist eine Rückfrage der kuratierenden Person angebracht.

2.3.6 Lizenzierung

Erläuterung

Lizenzen für Forschungsdaten und Forschungssoftware werden benötigt, um rechtliche Klarheit bei der zukünftigen Verwendung dieser Daten zu schaffen. Dabei ist es empfehlenswert, etablierte, weit verbreitete Lizenzen zu wählen. Daher bieten die HeFDI-Repositorien eine Auswahl von Standardlizenzen für Datensätze. Im Interesse von Open Science sollten die gewählten Lizenzen eine möglichst freie Nachnutzung erlauben. Die Vergabe von eigenen Lizenzen oder die Auswahl, dass die Daten nur im Rahmen der durch das Urheberrecht gewährten Schrankenregelungen nachnutzbar sind, sind möglich (ggf. lokale Unterschiede). Dies sollte aber im Sinne der rechtlichen Klarheit vermieden werden.

Weiterhin ist zu beachten, dass für verschiedene digitale Objekte unterschiedliche Lizenzen sinnvoll sind. Für die meisten Forschungsdaten empfehlen wir Creative Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen). Für Forschungssoftware, Skripte oder Code ist es jedoch häufig sinnvoll, diese unter dedizierten Open Source-Softwarelizenzen (z. B. MIT, GPL, BSD) zu veröffentlichen, da die Regelungen dieser Lizenzen spezifisch für Software entworfen wurden und die Regelungen der CC-Lizenzen viele Nutzungsszenarien aus der Softwareentwicklung gar nicht abdecken.

Bei der Beurteilung, ob Code getrennt von den restlichen Daten unter einer eigenen Lizenz veröffentlicht werden sollte oder nicht, spielt vor allem die Frage eine Rolle, ob der Code, der die Daten begleitet, nur für diese spezifischen Daten nutzbar ist oder ob es sich um umfangreichere Skripte oder allgemein verwendbare Software handelt, die auch auf andere Datensätze angewendet werden kann.

Werden Skripte oder Software in Forschungsdatenrepositorien zusammen mit Forschungsdaten eingereicht, ergibt sich aufgrund der unterschiedlichen Lizenzierungsanforderungen ein Lizenzierungsproblem. Besteht der ausdrückliche Wunsch, Daten und Code gemeinsam in einem Datensatz zu publizieren, ist die Lizenz passend zu den Daten auszuwählen. Wir empfehlen in diesem Fall, dass die abweichende Lizenz des Codes an einer anderen geeigneten Stelle angegeben wird (z. B. im Beschreibungstext des Datensatzes, in der README-Datei und / oder in der Dokumentation des Codes).

Wenn die kuratierende Person vermutet, dass der Code bzw. die Software auch für weitere Kontexte genutzt werden kann, empfiehlt sich eine individuelle Kontaktaufnahme mit der einreichenden Person, um darauf hinzuweisen, dass Onlinedienste wie GitHub oder GitLab als Publikationsorte für diese Art Code geeigneter wären. Da Daten und Code jeweils unterschiedlich lizenziert werden sollten, ist es grundsätzlich empfehlenswert, sie als getrennte, aber aufeinander referenzierende Items mit separater Lizenz zu publizieren. Im Beratungsprozess muss auf die unterschiedlichen Wünsche bezüglich der Präsentation und Verknüpfung von Skripten / Code / Software mit den zugehörigen Daten eingegangen werden.

Textbaustein

Fall 1: Es wurde eine nicht standardisierte bzw. nicht offene Lizenz bzw. keine Lizenz ausgewählt.

Sie haben für Ihren Datensatz die Veröffentlichung unter einer nicht standardisierten / nicht offenen Lizenz / eine Veröffentlichung ohne Vergabe einer Lizenz gewählt. Im Sinne der Rechtssicherheit empfehlen wir die Vergabe einer offenen, standardisierten Lizenz wie beispielsweise einer Creative Commons-Lizenz.

Fall 2: Der Datensatz enthält zusätzlich zu den eigentlichen Daten auch Code (Skripte oder Software).

Sie haben für Ihren Datensatz die folgende Lizenz ausgewählt: [LIZENZNAME]. Diese Lizenz ist vor allem für die Veröffentlichung von einfachen Datensätzen geeignet. Ihr Datensatz enthält auch Code. Wenn der Code nicht nur speziell mit diesen Daten funktioniert, sondern auch anderweitig nachnutzbar ist, empfehlen wir Ihnen entweder eine getrennte Veröffentlichung von Code und Daten mit gegenseitiger Referenz oder eine zusätzliche des Codes auf einer Plattform wie GitLab oder GitHub, um den Code unter einer passenden Software-Lizenz für alle nachnutzbar zu publizieren.

Für Forschungsdaten werden die CC-Lizenzen empfohlen. Für Software und für Datenbanken sind jeweils speziellere Lizenzen geeignet.

Code kann mit dem Datensatz oder separat veröffentlicht werden.

Fall 3: Der Datensatz enthält vorwiegend oder ausschließlich Code, ist aber nicht unter Auswahl einer Software-Lizenz eingereicht worden.

Ihr Datensatz scheint im Wesentlichen Skripte / Code zu enthalten. Im Sinne der Kompatibilität der Regelungen empfehlen wir die Vergabe einer Open Source-Lizenz für Software an Stelle der folgenden von Ihnen gewählten Lizenz: [LIZENZNAME].

3 Quellen und weiterführende Literatur

- Bode, T., Brand, O., Dworschak, N., Jagusch, G., Krippes, C., Münch, P., Nicklas, B., Schieberle, A., & Ullrich, D. (2019). *Betriebskonzept für die Repositorienlösung im HeFDI-Verbund (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3582996>
- Johnston, L. R., Carlson, J., Hudson-Vitale, C., Imker, H., Kozlowski, W., Olendorf, R., Stewart, C., Blake, M., Herndon, J., McGeary, T. M. & Hull, E. (2018). *Data Curation Network: A Cross-Institutional Staffing Model for Curating Research Data*. *International Journal Of Digital Curation*, 13(1), 125-140. <https://doi.org/10.2218/ijdc.v13i1.616>
- Data Curation Network. (2023, 4. Dezember). *The DCN CURATE(D) Steps*. <https://datacurationnetwork.org/outputs/workflows/>
- DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2022). *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>
- KonsortSWD. (2024, 9. Juni). *Übersicht Datenzentren*. <https://www.konsortswd.de/angebote/forschende/alle-datenzentren/>
- ORCID. (2023, 4. September). *ORCID für Forscher*. <https://info.orcid.org/de/researchers/>
- Zu README-Dateien:
 - Dryad (o. D.). *Good data practices*. https://datadryad.org/stash/best_practices#describe-your-dataset-in-a-readme-file
 - Make a README. (o. D.). *Make A README*. <https://www.makeareadme.com/>
- GO FAIR initiative. (2024, 29. Mai). *I3: (Meta)data include qualified references to other (meta)data*. <https://www.go-fair.org/fair-principles/i3-metadata-include-qualified-references-metadata/>
- File extension. (o. D.). <https://www.file-extension.info/de>

4 Anhang

4.1 Kurations-Checkliste

■ 1. Überblick über den Datensatz verschaffen	
<input type="checkbox"/> Handelt es sich um Forschungsdaten?	Siehe „ Textrepo vs. Datenrepo “
<input type="checkbox"/> Wer ist die einreichende Person? <ul style="list-style-type: none">• Ist sie einreichungsberechtigt?• Wird sie unter den Autor*innen genannt?	Siehe „ Autor*innenschaft “
<input type="checkbox"/> Fehlen empfohlene Angaben? <ul style="list-style-type: none">• Sprache• Abstract• README / Dokumentation• ORCID iD• Lizenz• Affiliation • Verknüpfte Ressource(n)	Siehe <ul style="list-style-type: none">• „Sprache“• „Abstract / Zusammenfassung“• „README“• „ORCID iD“• „Lizenzierung“• Affiliationsrichtlinie der eigenen Institution• „Zugehörige Ressourcen“
<input type="checkbox"/> Soll der Datensatz zugriffsbeschränkt sein? Soll ein Embargo eingerichtet werden?	Siehe „ Zugriffsbeschränkung / Embargo “
■ 2. Daten herunterladen und genauer anschauen	
<input type="checkbox"/> Lassen sich die Dateien öffnen?	Siehe „ Funktionsprüfung des Datensatzes “
<input type="checkbox"/> Sind offensichtlich personenbezogene Daten enthalten?	Siehe „ Umgang mit personenbezogenen Daten “
<input type="checkbox"/> Sind die Dateiformate bekannt?	Siehe „ Dateiformate “
<input type="checkbox"/> Sind komprimierte Dateien oder Ordner enthalten?	Siehe „ Archiv-Dateien “
<input type="checkbox"/> Sind es so viele oder so große Dateien, dass besondere Maßnahmen nötig sind?	Siehe „ Größe und Anzahl “
<input type="checkbox"/> Werden die Daten und ihre Entstehung ausreichend beschrieben? <ul style="list-style-type: none">• ggf. im Datensatz oder in beigefügtem Dokument (z. B. README)• Werden verwendete Abkürzungen aufgelöst?	Siehe „ README “
<input type="checkbox"/> Gibt es ein offensichtlich geeigneteres fachspezifisches Repository?	Siehe „ Empfehlung fachspezifischer Repositorien “

■ 3. Metadaten prüfen	
<input type="checkbox"/> Liegt der Datensatz an der richtigen Stelle (z. B. in der passenden Sammlung)?	Siehe „ Einsortierung in die Struktur des Repositoriums “
<input type="checkbox"/> Ist der Titel aussagekräftig?	Siehe „ Titel “
<input type="checkbox"/> Ist der Titel identisch mit dem Titel einer verknüpften Ressource (z. B. Paper)?	Siehe „ Titel “
<input type="checkbox"/> Stimmen die ORCID iDs bzw. sind angegeben worden?	Siehe „ ORCID iD “
<input type="checkbox"/> Sind die Datumsangaben stimmig?	Siehe „ Datumsangaben “
<input type="checkbox"/> Sind Schlagwörter vorhanden? Passen sie?	Siehe „ Schlagwörter “
<input type="checkbox"/> Passt oder fehlt die Fachzuordnung?	Siehe „ Fächerklassifikation “
<input type="checkbox"/> Wurde eine geeignete Lizenz vergeben?	Siehe „ Lizenzierung “
<input type="checkbox"/> Wurde die Zugriffsbeschränkung / das Embargo korrekt umgesetzt?	Siehe „ Zugriffsbeschränkungen und Embargo “
■ 4. Nach Annahme des Datensatzes	
<input type="checkbox"/> DOI registrieren / prüfen	
<input type="checkbox"/> Ggf. Erinnerung für spätere Nachtragung der Verknüpfung zu zugehöriger Textpublikation setzen	

4.2 Empfehlungen zur Verwendung von Dateiformaten beim Einreichen von Forschungsdaten in HeFDI-Repositories

Forschende sind im Zuge der [Guten Wissenschaftlichen Praxis \(GWP\)](#) dazu verpflichtet, ihre Forschungsdaten für mindestens 10 Jahre aufzubewahren und damit einhergehend in der Verantwortung, sich Gedanken über die Verwendungsfähigkeit und Lesbarkeit der Daten in diesem Zeitraum und ggf. darüber hinaus zu machen. Dies umfasst eine Reihe von Problematiken, wie z. B. die stetig steigenden Datenmengen, die Entwicklungszyklen von Hard- und Software, die Alterung von Datenträgern, aber auch die Frage nach geeigneten Dateiformaten.

Forschungsdaten liegen, abhängig von Erhebung und Methode, in verschiedenen Dateiformaten vor, die unterschiedlich gut für eine langfristige Nutzung geeignet sind. Für die Sicherung von Daten im wissenschaftlichen Bereich gemäß GWP sollte vor allem auf die Kompatibilität mit verschiedenen Programmen und die verlustfreie Konvertierung in alternative Formate geachtet werden. Weitere gute Kriterien sind Transparenz in Form von Mensch- und Maschinenlesbarkeit sowie die anzunehmende Langzeitstabilität (genormter Standard - bekanntes und verbreitetes Format) eines Dateiformats.

Diese Handreichung empfiehlt Dateiformate zur Ablage in einem Repository und nimmt dabei den mittelfristigen Zeitraum von bis zu 10 Jahren in den Blick. Eine Langzeitarchivierung, die den Erhalt der Nutzbarkeit der Daten über 10 Jahre hinaus zum Ziel hat, erfordert eine aufwändige Vorbereitung und aktive Pflege der Daten. Die Auswahl eines geeigneten Dateiformats ist eine gute Vorbereitung, reicht aber allein nicht aus, um eine Eignung für die Langzeitarchivierung zu gewährleisten; ebenfalls deckt die Ablage in einem Forschungsdatenrepository nicht die Langzeitarchivierung der Daten ab.

Die folgende Tabelle gibt eine aktuelle Einschätzung der Fachstelle Forschungsdatenmanagement und Datenerhalt an der ETH Zürich (ETH-Bibliothek) zur Eignung von häufig verwendeten Datenformaten. Diese Tabelle basiert auf Erfahrung sowie einer ausführlichen Auswertung von Empfehlungen und Richtlinien internationaler Einrichtungen mit Archivierungsauftrag. In der vierten Spalte stehen Empfehlungen zur Konvertierung in geeignetere Formate. Falls eine Konvertierung zwar möglich ist, aber mit einem geringeren Funktionsumfang oder mit Informationsverlust einhergeht, wird empfohlen, die Daten in beiden Formaten abzulegen. Wenn es nicht möglich ist, ein empfohlenes Dateiformat zu verwenden, sind die Daten voraussichtlich 10 Jahre später nicht mehr nutzbar.

Dateiart	Empfohlen	Bedingt geeignet	Nicht geeignet
Text	<ul style="list-style-type: none"> • PDF/A (*.pdf, bevorzugte Subtypen 2b und 2u) • Unformatierter Text (*.txt oder Quellcode, usw.) kodiert als ASCII, UTF-8 oder UTF-16 mit Byte Order Mark (BOM) • XML (inklusive XSD/XSL/XHTML, etc.; Schema & Buchstabenkodierung inklusive) 	<ul style="list-style-type: none"> • (*.pdf) mit eingebetteten Fonts • Unformatierter Text (.txt, .asc, .c, .h, .cpp, .m, .py, .r usw.) (ISO 8859-1 kodiert) • Rich Text Format (*.rtf) • HTML und XML (ohne externe Inhalte) • Word *.docx • PowerPoint *.pptx • LaTeX und TeX (inkl. lizenzfreie Softwarepakete mit Spezialfonts und resultierendes PDF) • OpenDocument Formate (.odm, .odt, .odg, .odc, *.odf) 	<ul style="list-style-type: none"> • Word *.doc • PowerPoint *.ppt
Spreadsheets und Tabellen	<ul style="list-style-type: none"> • Komma- oder Tab-begrenzte Text Files (*.csv) 	<ul style="list-style-type: none"> • Excel *.xlsx • OpenDocument Formate (.odm, .odt, .odg, .odc, *.odf) 	<ul style="list-style-type: none"> • Excel .xls, .xlsb Konvertierung: in .xlsx
Rohdaten und Workspace		<ul style="list-style-type: none"> • Unformatierter Text (ASCII-kodiert) • S-Plus (*.sdd) • Matlab (*.mat) ab v7.3 MAT-Datei • Network Common Data Format oder NetCDF (.nc, .cdf) • Hierarchical Data Format (HDF5) (.h5, .hdf5, *.he5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Matlab-Dateien *.mat (binär) Konvertierung: HDF5-Format. • R-Dateien *.RData Konvertierung: HDF5-Format (mit dem Paket rhadf)
Rastergrafik (Bitmap)	<ul style="list-style-type: none"> • TIFF (*.tif, unkomprimiert, möglichst TIFF 6.0+) • Portable Network Graphics (*.png, unkomprimiert) • JPEG2000 (*.jp2, verlustfreie Komprimierung) • Digital-Negative-Format (*.dng) 	<ul style="list-style-type: none"> • TIFF (*.tif, komprimiert) • GIF (*.gif) • BMP (*.bmp) • JPEG/JFIF (*.jpg) • JPEG2000 (*.jp2, verlustbehaftete Komprimierung) 	
Vektorgrafik	<ul style="list-style-type: none"> • SVG ohne JavaScript binding (*.svg) 		<ul style="list-style-type: none"> • Grafik InDesign (.indd), Illustrator (.ait) • Encapsulated Postscript (*.eps) • Photoshop (*.psd)
Ton, Audio	<ul style="list-style-type: none"> • WAV (*.wav) (unkomprimiert, pulse-code moduliert) 	<ul style="list-style-type: none"> • Advanced Audio Coding (*.mp4) • MP3 (*.mp3) 	
Video¹	<ul style="list-style-type: none"> • FFV1 Codec (ab Version 3) in Matroska Container (*.mkv) 	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG-2 (.mpg, .mpeg) • MP4, heisst auch MPEG-4 Part 14 (*.mp4) • Audio Video Interleave (*.avi) • Motion JPEG 2000 (.mj2, .mjp2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Media Video (*.wmv) • QuickTime Movie (*.mov)

¹Neben dem Dateiformat (bzw. Containerformat) spielen auch der verwendete Codec und die Kompressionsart eine wichtige Rolle.

4.2.1 Weitere Informationen

Für Dateiformate, die entweder nicht in den Empfehlungen auftauchen oder als nicht geeignet bezeichnet werden, ist zunächst zu prüfen, ob als Alternative ein Format aus der Empfehlungsliste genutzt werden kann.

Um den Umgang mit Daten, insbesondere Daten in nicht empfohlenen Dateiformaten, zu erleichtern und einen möglichst langen Erhalt der Nutzbarkeit zu ermöglichen, empfiehlt es sich, eine sogenannte README-Datei zusammen mit den Daten abzulegen. In dieser einfachen Textdatei wird der Kontext der Erstellung der Daten beschrieben, v. a. mit welcher Software (inkl. Version) die Daten erstellt wurden, sowie Informationen zu bestimmten Einstellungen von Messinstrumenten, Codierung, und alle weiteren Hinweise, die helfen können, später Rückschlüsse zu ziehen, wie die Daten genutzt werden können.

Es erhöht die Chancen auf langfristige Nutzbarkeit, wenn eingebettete Objekte (wie z. B. Abbildungen, Tabellen, etc.) zusätzlich als separate Datei abgelegt werden.

Bei der Konvertierung empfiehlt es sich, die Qualität des Ergebnisses sorgfältig visuell zu überprüfen, beispielsweise bei Texten insbesondere die Formeln, Sonderzeichen, Umlaute, speziellen Schriftarten.

4.2.2 Weiterführende Links

[Anleitung zum Konvertieren von .docx zu .pdf](#)

[Vortrag: Der PDF/A-Standard und seine verschiedenen Versionen](#)

5 Impressum

Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, die im HeFDI-Kontext, im „Open Repo“-Austausch und darüber hinaus zur Entstehung dieses Dokuments beigetragen haben.

Datum: 13.12.2024

Bei Fragen und Anmerkungen zur vorliegenden Publikation wenden Sie sich an die HeFDI-Geschäftsstelle

Philipps-Universität Marburg
HeFDI-Geschäftsstelle

Biegenstr. 36
35032 Marburg

hefdi@uni-marburg.de
Tel. 06421-28-24310

gefördert durch

HESSEN

Hessisches
Ministerium für
Wissenschaft
und Forschung,
Kunst und Kultur

